

Ks. KAZIMIERZ MATWIEJUK¹

SIEDLCE

TROSKA KOŚCIOŁA O LITURGICZNĄ I POBOŻNOŚCIOWĄ FORMACJĘ WIERNYCH

Treść: Wstęp; 1. Eucharystia – „przemieniamy się w Tego, którego pożywamy”; 2. Obrzędowość mszalna jako komunikator treści zbawczych; 3. Dyscyplina wiary jako konieczny wymóg do sprawowania liturgii, 3.1. Doniosłość wiary religijnej, 3.2. Skutki braku rzetelnej dyscypliny wiary w celebracjach liturgicznych, 3.3. Niebezpieczeństwo nieważności sakramentów świętych; 4. Troska Kościoła o poprawność teologiczną nabożeństw ludu chrześcijańskiego, 4.1. Wartość pobożności ludowej, 4.2. Niebezpieczeństwa zagrażające pobożności ludowej, 4.3. Maryjny wymiar pobożności, 4.4. Sens objawień maryjnych, 4.5. Normy rozpoznawania prywatnych objawień; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *The Church's Care for the Liturgical and Devotional Formation of the Faithful*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: celebrowanie, dyscyplina, formacja liturgia, nabożeństwa ludu chrześcijańskiego.

Keywords: celebration, discipline, formation, liturgy, devotions of the Christian people.

¹ KAZIMIERZ MATWIEJUK, ksiądz diecezji siedleckiej, liturgista i emerytowany prof. UKSW. Od 2021 roku pełni posługę diecezjalnego ojca duchownego księży, dyrektora Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej i dyrektora Wydziału Duchowieństwa Diecezjalnego i Osób Konsekrowanych w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej. ORCID: 0009-0001-4745-7265.

Wstęp

W drugiej połowie XX-tego wieku zakończyła się epoka modernizmu i nowoczesności. Jej cechą charakterystyczną, w dziedzinie myślenia, było dążenie do precyzyjnego, racjonalnego, naukowego poznania obiektywnej rzeczywistości. Natomiast w dziedzinie działania ta epoka charakteryzowała się dążeniem do osiągnięcia wysokiej skuteczności i efektywności w podejmowanych przedsięwzięciach.

Obecnie, w epoce zwanej ponowoczesnością, dokonują się fundamentalne, choć dość dziwne, przewartościowania. Jednostkowy człowiek i jego subiektywność staje ponad wszelką tradycją, ponad wszystkimi instytucjami, ponad obiektywnymi prawdami, także normami moralnymi, również obyczajowymi i prawnymi. Dzieje się tak nade wszystko w wymiarze życia osobistego, rodzinnego i obyczajowego, ale też w dziedzinie hierarchii wartości, również w dziedzinie sztuki i literatury. Dominuje absolutyzowanie ludzkiej subiektywności oraz jednostkowej „wolności od” wszystkiego i od wszystkich².

Te tendencje oddziałują również na religijne i eklezjalne życie katolików. Realnym zagrożeniem, zarówno dla duchownych jak i świeckich członków Kościoła katolickiego, w ich duchowym wzrastaniu, jest przesadny indywidualizm oraz subiektywizm, a także pokusa samowoli.

Kościół z ojcowską troską podejmuje działania, aby jego członkowie pogłębiali świadomość, że prawda Chrystusowa jest niezmienna. Niezmiennie są też zasady moralne, wynikające z Ewangelii. Przypomina też ze stanowczością, że celebracje liturgiczne mają być sprawowane zawsze w rzetelnej dyscyplinie wiary a pobożność ludu chrześcijańskiego musi być zgodna z nauką Chrystusa, wyjaśnianą w sposób zobowiązujący przez Nauczycielski Urząd Kościoła.

W naszej refleksji przybliżymy te starania. Odwołamy się do tradycji Kościoła, zwłaszcza do dokumentów, które obecnie kształtują liturgiczną mentalność wiernych. Przypomnimy też zasady, które winny kształtować i pogłębiać pobożność wiernych. Praktyki pobożnościowe są dla wiernych dobrym przygotowaniem do uczestnictwa w celebracjach czynów zbawczych Chrystusa. Stanowią także formę utrwalenia doświadczenia liturgicznego oraz swoistej

² M. DZIEWIECKI, *Ponowoczesność – człowiek – wychowanie*, https://opoka.org.pl/biblioteka/1/ID/ponowoczesnosc_wychowanie.html [10.07.2024].

dyslokacji tego doświadczenia do swoich środowisk przez świadectwo życia chrześcijańskiego.

1. Eucharystia – „przemieniamy się w Tego, którego pożywamy”

Starotestamentalna historia zbawienia zawierała figury eucharystyczne. Była to manna, chleb, którym Jahwe, na prośbę Mojżesza, karmił Izraelitów podczas ich wędrówki z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Misterium Eucharystii zapowiadały chleby pokładane. Były one codzienną ofiarą dwunastu pokoleń Izraela. Kapłani składali je codziennie Bogu w świątyni jerozolimskiej. Tylko oni mogli te chleby spożywać. Bogata jest symbolika chlebów pokładanych. Ich hebrajska nazwa *lehem ha panim* oznaczała „chleby obecności”, także „chleby wystawienia”, również „chleby ofiarne”, nawet „chleby Oblicza Bożego”, jako że słowo *panim* oznacza „twarz”, „oblicze”. Chleb pokładny był widzialnym znakiem „Oblicza Boga”³.

Te figury spełniły się, gdy Jezus po cudownym rozmnożeniu pięciu chlebów jęczmiennych i dwu ryb dla pięciu tysięcy samych tylko mężczyzn (J 6,9-10), zapowiedział ustanowienie Eucharystii. A uczynił to w Kafarnaum. Wtedy ogłosił z mocą: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie a Ja w nim”. Wielu słuchaczy, także spośród Jego uczniów, stwierdziło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” i odeszli od Niego. Mimo tego, Jezus nie skorygował swojej zapowiedzi. A widząc przerażenie w oczach Dwunastu zapytał ich wprost: „Czyż i wy chcecie odejść?”. Szymon Piotr natychmiast dał odpowiedź: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,56-69). Oni pozostali.

Dwunastu przekonało się o prawdziwości słów swego Mistrza w wieczerniku. Tam w przeddzień śmierci Jezusa na krzyżu, podczas ostatniej wieczerzy z uczniami wybrzmiały Jego słowa, które niejako zmaterializowały Jego zapowiedź z Kafarnaum. Tak to wydarzenie wieczernikowe opisali synoptycy

³ B. PITRE, *Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii*, tłum. M. Sobolewska, Kraków 2018, s. 140-141.

i św. Paweł Apostoł⁴. Ewangelista Mateusz zapisał: „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,26-28). Święty Marek, współpracownik Piotra Apostoła w dziele ewangelizacji, opisując wydarzenie z Wieczernika, stwierdził: „A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” (Mk 14,22-24). Natomiast ewangelista Łukasz, opisując Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami, przekazał, że On „wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Tak samo i kielich po wieczerzy mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22,19-20). Święty Paweł zaś, pisząc około 56 roku Pierwszy list do Koryntian, pouczył adresatów, że „Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11,23-25).

Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię, przemieniając chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Nazajutrz, po ostatniej wieczerzy, Ciało i Krew wcielonego Syna Bożego stały się krwawą ofiarą za zbawienie świata. Ta ofiara z Golgoty, dokonana w Wielki Piątek, została dopełniona chwalebnym zmartwychwstaniem wcielonego Syna Bożego. Stało się to trzeciego dnia po dramacie kalwaryjskim. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus objawił się jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana.

Tajemnica paschalna Wcielonego Słowa jest sakramentalnie uobecnianą w celebracji mszalnej. Dokonuje się to na wyraźne Jego polecenie: „To czyńcie

⁴ Synoptycy świadczą, że było to w noc przed ukrzyżowaniem, a Jan Ewangelista (18,28), że Jezus został ukrzyżowany w dniu, który kończył się wieczerzą paschalną. Zob. S. BIELECKI, *Ustanowienie Eucharystii*, w: J. KOPEĆ (red.), *Eucharystia. Misterium-ofiara-kult*, Lublin 1997, s. 37-50.

na moją pamiętkę” (Łk 22,20). Eucharystia jest prawdziwą ofiarą Wcielonego Syna Bożego. Jest, z Jego woli, ucztą z Jego Ciała i Krwi. Jest też sakramentem rzeczywistej i osobowej Jego obecności jako paschalnego Kyriosia.

Sakramentalne uobecnianie misterium paschalnego Wcielonego Słowa stanowi dla Jego wyznawców możliwość wejścia w najgłębszą wspólnotę z Nim, jedynym Zbawicielem świata. Komunia sakramentalna jest owocem ofiary Chrystusa uobecnianej sakramentalnie na ołtarzu. Jest także środkiem utożsamienia się z Nim. „Nie co innego sprawia przystępowanie do Stołu Pańskiego, tylko to, że przemieniamy się w Tego, którego pożywamy”⁵.

Komunikujący wchodzi w szczególną więź z Jezusem. Spożywa bowiem Jego Ciało i Krew. Przyjmując ten pokarm i napój urzeczywistnia się trwanie Chrystusa w komunikującym i komunikującego w Nim⁶. O tym mówi sam Chrystus. On tę rzeczywistość sprawia. Zapewniał swoich słuchaczy: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). Komunia św. jest udziałem w życiu i śmierci wcielonego Syna Bożego. „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?” (1 Kor 10,16).

2. Obrzędowość mszalna jako komunikator treści zbawczych

Kościół otrzymał od swojego Założyciela istotne elementy obrzędowości mszalnej. Były to nade wszystko słowa, które skutecznie dokonały przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Były to także gesty, które wykonał Jezus. On wziął chleb i kielich z winem, by po przeistoczeniu w swoje Ciało i Krew, podać je uczniom do spożycia. Jego wyznawcy, trwając w nauce Apostołów i we wspólnocie, łamali chleb po domach (Dz 2,42). Obrzędowi łamania chleba czyli celebracji Eucharystii przewodniczyli naoczni świadkowie cudu z Wieczernika. Po Apostołach czynili to ich następcy. Oni wszyscy zostali do tego uzdolnieni przez Chrystusa: „to czyńcie na moją pamiętkę”. Apostołowie to uzdolnienie otrzymali bezpośrednio od Gospodarza ostatniej wieczerzy. Ich następcy otrzymują je w sakramencie święceń, ustanowionym przez Arcykapłana Nowego

⁵ LEON WIELKI, *Mowa 12 o Męce*, w: *Mowy*, tłum. K. Tomczak, Poznań 1957, s. 298.

⁶ R. CANTALAMESSA, *Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej*, tłum. A. J. Zebik, Warszawa 2004, s. 47.

Przymierza. Uczestnicy celebracji mszalnej przyjmowali Boski posiłek z radością i prostotą serca (Dz 2,46b).

Święty Paweł jest świadkiem, że łamanie Chleba eucharystycznego było połączone z agapą, ucztą miłości. Po niej następowała anamneza wydarzeń zbawczych Chrystusa. Wspominano Jego wcielenie, mękę, śmierć oraz zmar twychwstanie i wniebowstąpienie. To wspomnianie, połączone z przyzywaniem Ducha Świętego, miało moc sakramentalnego uobecniania zbawczych ingerencji Wcielonego Słowa. Chrystus obecny pod postaciami chleba i wina stawał się dla przyjmujących Jego Ciało i Krew pokarmem i napojem na życie wieczne. Z czasem celebrację Eucharystii oddzielono od agapy. Okazało się to konieczne ze względu na powtarzające się nadużycia i zgorszenia. Chrześcijanie nawróceni z pogaństwa, jeszcze długo po chrzcie, z trudem wyzbywali się pogańskich nawyków (1 Kor 11,17-34).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Eucharystia była czytelnym znakiem jedności Kościoła. Celebrowano ją w niedzielę. A celebracja gromadziła wokół ołtarza całą miejscową wspólnotę wiernych. Celebracji przewodniczył biskup. Z nim koncelebrowali prezbiterzy. Posługiwali zaś spełniający określone posługi liturgiczne i diakoni. Lektor czytał Pamiętniki Apostolskie albo Pisma prorockie, dopóki czas na to pozwalał. Natomiast diakoni rozdawali uczestnikom celebracji cząstkę eucharystycznego Chleba. Komunię zanosili też nieobecnym⁷.

Od IV wieku, kiedy na mocy edyktu cesarza Konstantyna z 313 roku zaprzestano prześladowania chrześcijan, powstawały liczne nowe wspólnoty kościelne. Ich liczebność i gorliwość eucharystyczna wolnych chrześcijan pomagały się celebrowania Eucharystii więcej razy w tym samym kościele w jednym dniu.

Obok tej praktyki, od V wieku, tworzył się zwyczaj tzw. mszy prywatnych. Celebrowano Eucharystię bez wspólnoty. Celebracja traciła swój pierwotny wspólnotowy charakter. Zyskiwała wymiar indywidualistyczny. Motywem tej praktyki było przekonanie, że msza święta jest to *opus bonum*, pewne źródło uświęcenia. W następnych wiekach ta praktyka bardzo się upowszechniła. Jednak nie zawsze była traktowana jako *opus bonum*. Była praktycznym rozwiązaniem, gdy w danej wspólnocie eklezjalnej była znaczna liczba prezbiterów.

⁷ JUSTYN, *Apologia I*, 65-67, <https://ordo.pallotyni.pl/index.php/teksty-liturgiczne/starozytne-anafory/1199-apologia> [12.05.2024].

Szczególnie dotyczyło to konwentów zakonnych. Nie bez znaczenia była praktyka udzielania święceń prezbiteratu bez określenia miejsca, gdzie wyświęceni mieli spełniać posługę kapłańską, tzw. *ordinationes absolutae*. W takim kontekście wzrastała liczba ołtarzy w kościołach⁸.

Od VII wieku, coraz częściej ten sam kapłan, zatem biskup czy prezbiter, wielokrotnie sprawował Eucharystię. Ta praktyka była uzasadniana racjami duszpasterskimi, np. koniecznością celebrowania drugiej Mszy świętej z chorymi lub z pielgrzymami, ale też ze względu na niemożliwość uczestnictwa we mszy świętej o jednej porze coraz liczniejszych członków lokalnej wspólnoty eklezjalnej, pragnących doświadczyć sakramentalnego spotkania z Jezusem eucharystycznym⁹. Okazją do celebracji kolejnej Eucharystii przez jednego księdza w tym samym dniu były zasadniczo względy pobożnościowe. Nie bez znaczenia były także względy czysto materialne. Od VIII wieku upowszechnił się zwyczaj składania ofiar z prośbą o mszę świętą w intencji określonej przez ofiarodawcę. Pojawiło się nawet realne niebezpieczeństwo interesowności, nawet chciwości celebransów. Już średniowieczne prawo partykularne ostro piętnowało i ograniczało takie praktyki. Ustawy synodów zabraniały sprawowania wielu mszy świętych dziennie, poza uzasadnioną potrzebą. Nawet ustanawiano kary kościelne dla łamiących te zakazy. Podobna dezaprobata znalazła się jeszcze w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Kodeks, w kan. 2321, zobowiązywał ordynariusza do czasowego suspendowania od celebrowania Eucharystii księdza naruszającego przepis o jednokrotnej mszy świętej dziennie. W tymże Kodeksie uwzględniono postanowienia papieża Benedykta XIV (1740-1758), który szczegółowo określił kryteria, dotyczące możliwości binowania mszy świętej¹⁰.

Od XIII wieku następuje wyraźna klerykalizacja liturgii. Sam celebrans wykonał wszystkie obrzędy mszalne. Miał to czynić *rite et valide* – poprawnie i ważnie. Takie rozumienie i sprawowanie Eucharystii skutkowało biernym uczestnictwem wiernych we mszy świętej. Pojawiały się głosy domagające się

⁸ B. NADOLSKI, *Liturgika*, t. IV: *Eucharystia*, Poznań 1992, s. 88-89.

⁹ Cz. KRAKOWIAK, *Częstotliwość sprawowania Eucharystii*, „Collectanea Theologica” 56 (1986), z. 1, s. 61-64.

¹⁰ Tę kwestię podjął papież Aleksander II (1061-1073). Jego dokument znalazł się w Dekrecie Gracjana. Papież odwoływał się do jedyności odkupieńczej ofiary Chrystusa i argumentował, że wystarcza, by kapłan sprawował Najświętszą Ofiarę tylko raz dziennie. Zob. P. MAJER, *Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare – Znaczenie normy kan. 905 § 1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia*, „Anamnesis” 19 (1998/1999), s. 86.

reformy liturgicznej. Jej przyśpieszenie spowodowały wystąpienia różnych reformatorów a przede wszystkim wystąpienie w 1517 roku mnicha z zakonu augustianów, Marcina Lutera (1483-1546). Reformacja kwestionowała nauczanie Kościoła katolickiego o relacji Pisma Świętego i Tradycji, o grzechu pierworodnym, także naukę o usprawiedliwieniu i kwestie dotyczące sakramentów. Papież i biskupi zdecydowali się dopiero po wielu latach zareagować na błędy reformacji. Taką odpowiedzią był Sobór Trydencki (1545-1563). Zwołał go papież Paweł III (1468-1549)¹¹.

Sobór przypomniał, że Eucharystia jest prawdziwą ofiarą Chrystusa, uobecnianą sakramentalnie, także ucztą z Ciała i Krwi Chrystusa oraz sakramentem realnej obecności paschalnego Zbawiciela¹². Ojcowie soboru nie podjęli szczegółowej dyskusji o uczestnictwie wiernych w celebracji Eucharystii. Ci byli fizycznie obecni na mszy świętej, by ją „wysłuchać”. Czasem czytali teksty mszalne z modlitewników. Częściej jednak realizowali własną pobożność, modląc się znanymi i uznanymi tekstami pobożnościowymi. Sobór zalecał „pasterzom i wszystkim sprawującym pieczę nad duszami, by często w czasie odprawiania mszy – czy to sami, czy przez kogoś innego – wyjaśniali coś z tych rzeczy, które są czytane we mszy, i między innymi żeby wyjaśniali jakąś tajemnicę Najświętszej Ofiary, szczególnie w niedziele i święta”¹³.

W 1570 roku wydano mszał dla całego Kościoła rzymskiego. Ujednolicono w ten sposób liturgię rzymską, dotąd kształtowaną przez Kościoły lokalne.

¹¹ Najważniejsze postanowienia soborowe: określono kanon ksiąg Pisma Świętego; potwierdzono katolicką naukę o siedmiu sakramentach; w sakramencie pokuty wyróżniono trzy zasadnicze elementy: żal, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie; wydano dekrety o nierozwiązalności małżeństwa i prawie Kościoła do ustanawiania przeszkód małżeńskich; potwierdzono, że Tradycja stoi na równi z Pismem Świętym. Jest „pełnym źródłem wiary”; potępiono indywidualne interpretowanie Pisma Świętego; potępiono predestynację – tezę głoszącą, iż los pośmiertny człowieka jest odgórnie wyznaczony przez Boga i podtrzymano koncepcję wolnej woli; zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, proboszczów do przebywania w parafiach; wydano dekret o seminariach duchownych, które winny być utworzone w każdej diecezji. *Sobory Kościoła katolickiego. Sobór Trydencki*, <https://sobory.ovh/trydent-2.html> [23.04.2024].

¹² „Sobór oświadcza, że chociaż, jak powiedzieliśmy wyżej, nasz Zbawiciel przy Ostatniej Wieczerzy ustanowił i podał Apostołom ten Sakrament pod dwiema postaciami, niemniej jednak trzeba uznać, że i pod jedną postacią przyjmuje się w pełni całego Chrystusa i prawdziwy sakrament. Dlatego, jeśli chodzi o owoc, przyjmujący tylko jedną postać nie są pozbawieni żadnej łaski koniecznej im do zbawienia”. J. M. SZYMUSIAK, S. GŁOWA (red.), *Breviarium fidei: Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła*, Poznań–Warszawa–Lublin 1964, rozdz. VII, s. 312.

¹³ *Tamże*, rozdz. VIII, s. 327.

Natomiast w 1588 roku powstała Kongregacja Obrzędów, która czuwała nad realizacją soborowych postanowień. Przywiązywano wielką uwagę, by „obrzędy i ceremonie kościelne” były sprawowane poprawnie. Zachowanie przepisów liturgicznych, rubryk, było wyrazem troski o oddanie należnej chwały Bogu. Uwielbienie Boga, więc kult, uważano za istotny wymiar liturgii¹⁴.

Sobór Watykański II (1962-1965) poszerzył kultyczne, zatem jednostronne rozumienie liturgii. Podkreślił jest wymiar soteryjny, uświęcenia człowieka. „Słusznie zatem uważa się liturgię za wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej przez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny” (KL 7). Liturgia jest miejscem i sposobem doświadczania w wierze zbawczej obecności paschalnego Chrystusa. On „tu i teraz” dokonuje uświęcenia człowieka. A jednocześnie, razem z uświęcanym oddaje chwałę Ojcu w miłości Ducha Świętego. Liturgia jest uświęceniem i kultem. „W naszych czynnościach liturgicznych nic nie jest ważniejsze od tego, że w sposób niewidzialny, lecz rzeczywisty, działa tu Chrystus przez swojego Ducha”¹⁵.

3. Dyscyplina wiary jako konieczny wymóg do sprawowania liturgii

3.1. Doniosłość wiary religijnej

Chodzi o rzetelną dyscyplinę wiary. Wiara pozwala właściwie zrozumieć obrzędy liturgiczne i ich zbawcze treści. To dzięki wierze w Chrystusa, jedyne-go Zbawiciela świata, Jego sakramenty traktujemy jako skuteczne znaki łaski. Wiara szafarza czynności liturgicznych, zwłaszcza sakramentów, sprawia, że są godnie celebrowane. Dzięki temu, człowiek wierzący, uczestnik takich celebracji, może z większą otwartością i zrozumieniem przyjąć dar Bożej łaski.

Wiara szafarza daje pewność, że to Chrystus działa w czynnościach liturgicznych. To On chrzci, to On odpuszcza grzechy, to On udziela swej łaski. Czyni tak pozostając w jedności z Ojcem niebieskim i Duchem Świętym (KKK 1127).

¹⁴ A. J. ZNAK, *Historia liturgii*, Oleśnica 1993, s. 98.

¹⁵ JAN PAWEŁ II, List Apostolski *Vicesimus Quintus Annus* (4.12.1988), nr 10, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/vicesimus_quintus.html [12.04.2024].

Chrystus obecny w czynnościach liturgicznych, rzeczywiście choć w sposób ukryty, sprawia, że moc Jego misterium paschalnego uświęca człowieka w każdym momencie jego życia. To misterium, w wymiarze historycznym jest wydarzeniem jednorazowym, z woli Chrystusa jest sakramentalnie uobecnianie w liturgii aż On powtórnie przyjdzie. Tę świadomość budził św. Paweł, pouczając wspólnotę koryncką: „Ilekoć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11,26).

Wiara pozwala zrozumieć, że sakrament urzeczywistnia się nie przez zasługi i sprawiedliwość szafarza a tym bardziej przyjmującego sakrament, lecz przez moc ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Moc Chrystusa i Jego Ducha działa w szafarzu i przez niego, niezależnie od jego osobistej świętości. Ale skutki sakramentów zależą od dyspozycji przyjmującego (KKK 1128).

Wiara daje pewność, że sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia. One bowiem, dzięki działaniu Uświęciciela, przeobstwiają wiernych. W ten sposób jednoczą ich z Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata (KKK 1129).

3.2. Skutki braku rzetelnej dyscypliny wiary w celebracjach liturgicznych

Wymóg rzetelnej dyscypliny wiary jest przez liturgów niejednokrotnie lekceważony. Przez wielu jest nawet zuchwale ignorowany. Tak się dzieje zawsze, gdy ksiądz jest uwikłany w różne formy zła. Sprawcy skandali obyczajowych zanim zostali zdemaskowani jako gorszyciele, a także skandaliści jeszcze niezdemaskowani, zuchwale stają przy ołtarzu i celebrują Wielką Tajemnicę Wiary. Trudno mówić o dyscyplinie wiary w przypadku liturga uzależnionego od alkoholu czy narkotyków, czy prowadzącego podwójne, zakłamanie, życie albo aktywnego w „mafii lawendowej”. Ci zagubieni liturdzy cynicznie próbują zachować pozory gorliwości kapłańskiej, ale faktycznie są hermetycznie zamknięci na uświęcające działanie Chrystusa.

Dramatycznym skutkiem braku rzetelnej dyscypliny wiary jest samowola liturgów. Ona godzi w samo serce liturgii, w jej sacrum. Skutecznie bowiem przysłania Chrystusa przez księżowskie udziwnienia. Samowola, w znacznym stopniu, przyczyniła się do spustoszenia wspólnot eklezjalnych na Zachodzie. Ona jak rak, podstępnie, dokonuje podobnego spustoszenia w Kościele w naszym kraju. Ludzie, zwłaszcza młodzi, wbrew oczekiwaniom beztroskich

liturgicznych celebrytów, nie chcą „cyrku” w kościele. Czasem szukają kościoła, gdzie liturgia jest sprawowana normalnie. Częściej jednak, niestety, zwłaszcza, że dodatkowo są „bombardowani” nachalną propagandą antykościelną, rezygnują w ogóle z uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i z życia sakramentalnego.

Przez samowolę swoich duszpasterzy ludzie są pozbawieni żywej strawy słowa Bożego. Natomiast przez zafalszowanie znaków liturgicznych, które są komunikatorami treści zbawczych, mają wielką trudność w ich odczytaniu. Czytelność obrzędów liturgicznych jest drogą i pomocą do osobistego i osobowego spotkania ze zmartwychwstałym Zbawicielem.

Samowola to straszliwy czynnik skutecznej duchowej destrukcji najpierw księdza a przez niego jego wiernych. Jest skutecznym narzędziem ich deformacji nie tylko liturgicznej ale także religijnej i moralnej. Kościół przypomina z mocą, że prawo kierowania sprawami liturgii należy wyłącznie do władzy kościelnej, do Stolicy Apostolskiej. „Dlatego nikomu innemu, chociażby nawet był kapłanem – biskupem czy prezbiterem- nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować lub zmieniać w liturgii” (KL 22).

Przed samowolą, z ojcowską troską przestrzegał Jan Paweł II. W kontekście troski o świętość Eucharystii pouczał: „Kapłan – biskup, prezbiter – jako szafarz, jako celebrans, jako przewodniczący eucharystycznego zgromadzenia wiernych (...) nie może uważać siebie za „właściciela”, który dowolnie dysponuje tekstem liturgicznym i całym najświętszym obrzędem jako swoją własnością i nadaje mu kształt osobisty i dowolny”. Papież miał świadomość, że motywy takiego działania są różne, ale żaden nie usprawiedliwia tego nadużycia. Dlatego tłumaczył: „Może to się czasem wydawać bardziej efektowne, może nawet bardziej odpowiadać subiektywnej pobożności, jednakże obiektywnie jest zawsze zdradą tej jedności, która się w tym Sakramencie jedności nade wszystko winna wyrażać. I jeszcze jego pouczenie: „w warunkach normalnych, nie w więzieniu o czym papież wspomniał, nieliczenie się z przepisami liturgicznymi musi być odbierane jako brak poszanowania dla Eucharystii – podyktowany może indywidualizmem, a może bezkrytycznym stosunkiem do lansowanych opinii, a może jakimś brakiem ducha wiary”¹⁶. Liturgia jest własnością Kościoła, ale nie poszczególnych jego członków.

¹⁶ JAN PAWEŁ II, List apostolski *Dominicae cenae* o tajemnicy i kulcie Eucharystii (24.02.1980), nr 12, <https://papiez.wiara.pl/doc/377312.Dominicae-cenae-o-tajemnicy-i-kulcie-Eucharystii> [12.03.2023].

Skutecznym zabezpieczeniem przed samowolą są księgi liturgiczne. Są to normatywne i obligatoryjne dokumenty Kościoła. Owszem, one dopuszczają mądrą i odpowiedzialną kreatywność szafarza.

3.3. Niebezpieczeństwo nieważności sakramentów świętych

Brak dyscypliny wiary i samowola liturgów mogą skutkować nieważnością sakramentów świętych. Takie przestrogi zawiera Nota Dykasterii Nauki Wiary *Gestis verbisque* z 3 lutego 2024 roku¹⁷. Ten dokument jest reakcją na liczne przypadki stwierdzenia nieważności sakramentów, spowodowanej stosowaniem samowolnych zmian obrzędowych. Przy jego prezentacji kardynał Victor Fernández, prefekt dykasterii, skomentował treść Noty (nr 2), odnośnie do chrztu: „jako przykład można przytoczyć celebracje chrztu, w których formuła sakramentalna została zmodyfikowana w jednym z jej istotnych elementów, czyniąc sakrament nieważnym, a tym samym narażając na szwank przyszlą drogę sakramentalną tych wiernych, dla których, z poważnymi niedogodnościami, celebracja musiała zostać powtórzona nie tylko chrztu, ale także sakramentów przyjętych później”. Powiedział, że stwierdzono, iż zdarzały się, wcale nierzadkie przypadki, zmiany formuły chrztu na: „Ja ciebie chrzczę w imię Stwórcy...” lub „W imię taty i mamy... my ciebie chrzczym”. To spowodowało nieważność tego sakramentu¹⁸.

Taka okoliczność dotknęła m.in. proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Utica. Ks. Matthew Hood, przeglądając, podczas pandemii covidowej, historyczne nagrania z rodzinnych uroczystości, w tym jego chrztu w 1990 roku w parafii św. Anastazji w Troy, zauważył, że szafarz sakramentu, stały diakon Mark Springer, użył formuły: „Chrzczymy cię ...”. Już wcześniej wiedział, że władze kościelne archidiecezji Detroit poprosiły o kontakt osoby ochrzczone przez tego samowolnego diakona. Zaistniała realna konieczność udzielenia im chrztu i innych sakramentów.

Hood zrozumiał, że nie jest ochrzczone i że jego święcenia prezbiteratu, które przyjął w 2017 roku, są nieważne. Uświadomił sobie, że nieważne są też sakramenty, które sprawował do tej pory, oprócz chrztu, bo tego sakramentu

¹⁷ DYKASTERIA NAUKI WIARY, Nota *Gestis verbisque* (3.02.2024), <https://catolico.stacja7.pl/gestis-verbisque-nota-dykasterii-nauki-wiary-o-waznosci-sakramentow> [28.02.2024].

¹⁸ *Tamże*.

udzielał poprawnie – a ochrzcić może nawet człowiek nieochrzczony. W zaistniałej sytuacji przyjął wszystkie sakramenty. Skutecznie został ochrzczony 9 sierpnia 2020 roku. Wkrótce przyjął sakrament bierzmowania i otrzymał Eucharystię. Po tygodniowych rekolekcjach został wyświęcony na diakona a dwa dni później, 17 sierpnia 2020 roku, przyjął święcenia prezbiteratu¹⁹.

Jest faktem, że w różnych obszarach duszpasterskiej działalności Kościoła jest miejsce na mądrą i odpowiedzialną kreatywność. Natomiast w obszarze sprawowania sakramentów stosowanie jakichkolwiek zmian jest wyrazem nagannej samowoli i przekształca się w manipulację, wprost diaboliczną, bo powodującą nawet nieważność sakramentów. A od szafarzy Bożych tajemnic wymaga się posłuszeństwa wiary. Szafarze sakramentów nie są ich właścicielami. Wierni zaś mają prawo do przyjmowania sakramentów w sposób, w jaki, z woli Chrystusa, czyni Kościół.

A Kościół jest świadomy, że udzielanie łaski Bożej nie oznacza przywłaszczenia jej sobie. Kościół nie jest sprawcą skutków sakramentów, ale narzędziem Ducha Świętego w przekazywaniu łaski ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Kościół, w gestach sakramentalnych musi strzec zbawczych gestów, które powierzył mu Jezus (nr 11).

Szafarz sakramentów musi wiernie przestrzegać tego, co znajduje się w zatwierdzonych księgach liturgicznych, bez „dodawania, usuwania lub zmieniania czegokolwiek”. Jeśli bowiem istotna formuła sakramentalna lub materia zostaną zmienione, sakrament nie zaistnieje. W przypadku zaś innych zmian w obrzędowości sakramentalnej, samowolne działania są aktem poważnie niegodziwym (nr 22). Dotyczy to sytuacji, gdy ktoś np. włącza w celebrację mszalną własny tekst wyznania wiary, albo zamiast formuły: „Módlcie się, aby moją (Chrystusa) i waszą (Kościół) Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący” – mówi: „módlmy się, aby naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący” – ta formuła nie ma nic wspólnego z ofiarą Chrystusa i Jego Kościoła; albo zamiast: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1,29). „Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę” (Ap 19,9) – wygłasza: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1,29). „Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka”; albo zamiast: „Idźcie w pokoju Chrystusa” – zmienia formułę na: „Idźmy w pokoju

¹⁹ *Ksiądz odkrył, że jego własny chrzest jest nieważny*, <https://pl.aletia.org/2020/08/25/ksiazd-odkryl-ze-jego-wlasny-chrzest-jest-niewazny-co-ze-swieceniami-i-sakramentami-ktorych-udzielal> [23.02.2024].

Chrystusa”, albo „Trwajmy w pokoju Chrystusa”, lub „Idźmy i głosmy Chrystusa”. Taka samowola pociąga za sobą wielką odpowiedzialność przed Bogiem – jest grzechem, i odpowiedzialność przed ludźmi, którzy są zuchwale okradani przez nieodpowiedzialnych szafarzy z dóbr duchowych, które Chrystus przekazuje przez sakramenty święte²⁰.

4. Troska Kościoła o poprawność teologiczną nabożeństw ludu chrześcijańskiego

4.1. Wartość pobożności ludowej

Życie duchowe wiernych koncentruje się wokół liturgii. Nie ogranicza się jednak tylko do udziału w jej celebrowaniu. Żywą i dynamiczną rzeczywistością eklezjalną jest także pobożność ludowa. Jej wyrazem są nade wszystko nabożeństwa. Natomiast źródłem jest uświęcająca obecność Ducha Świętego w społeczności kościelnej. W pobożności ludzi wierzących, punktem odniesienia jest zawsze misterium paschalne Chrystusa. To moc Zbawiciela ożywia, na różne sposoby, pobożność indywidualnego człowieka czy określonej wspólnoty. Jej celem jest uwielbienie Boga²¹.

Kościół traktuje pobożność ludową jako „prawdziwy skarb ludu Bożego”. W nim jest ukryty zmysł sacrum i transcendencji. Pobożność wiernych jest wyrazem głodu Boga. Dlatego często koncentruje się na różnych Jego przymiotach, jak: ojcostwo, opatrność, zbawcza miłość czy miłosierdzie. Najchętniej jednak kieruje swą uwagę na tajemnicę Syna Bożego, który z miłości do ludzi stał się człowiekiem. Przez wcielenie, Syn Boży „jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia (...). On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych. (...) Bóg zechciał, aby przez Niego pojednać wszystko z sobą... wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (Kol 1,15-20).

²⁰ DYKASTERIA NAUKI WIARY, <https://episkopat.pl/doc/215084.nota-dykasterii-nauki-wiary-dla-waznosci-sakramentow-formuly-i-materia-nie-moga-byc-zmieniane> [04.03.2024].

²¹ KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, *Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania*, Poznań 2003, nr 67.

Chrystus, w dobrowolnie przyjętej męce i śmierci na krzyżu, najpełniej wyraził swoją miłość do ludzi. Prawdziwa pobożność z wielkim pietyzmem kontempluje te wielkie tajemnice zbawienia. Jednak nie zatrzymuje się na bolesnych tajemnicach Wcielonego Słowa. Ich sens odczytuje, i słusznie, w misterium Jego rezurekcji. Dlatego prawdziwa pobożność ma zawsze wyraźny rys paschalny. Jest przeniknięta radością zmartwychwstania ukrzyżowanego Zbawiciela.

Paschalna radość towarzyszy pobożnej refleksji o życiu pozagrobowym. Ożywia kult Matki Najświętszej. Zachęca też do korzystania z jej wstawiennictwa, także wstawiennictwa aniołów i świętych. Ich rola polega na wyprasaniu Bożych łask. Święci pragną tylko jednego, by ludziom pomóc w nawiązaniu i pogłębianiu wspólnoty z Chrystusem. Oni nie pragną swojej chwały. Pragną tylko uwielbienia Boga.

Matka Najświętsza i święci nie są dawcami łaski. Oni wspierają wierzących swoim wstawiennictwem. Dlatego ci zwracają się do nich: wstaw się do Boga w mojej sprawie, oręduj za mną u Boga, wspomogaj mnie, bym otworzył się na przyjęcie Bożej łaski. Święci są też wzorem do odtwarzania w naszej codzienności tajemnic zbawczych Chrystusa. Są wzorem nawrócenia, przebaczenia bliźnim, przewyciężenia uczuć nienawiści, zazdrości, także wydostania się z nałogu czy zerwania grzesznych znajomości.

Wyrazem pobożności jest kult relikwii. Należy on do duchowego dziedzictwa Kościoła. Należy jednak zaznaczyć, że takim dobrem duchowym jest wtedy, gdy prowadzi do Pana Boga, jedynego dawcy łask.

4.2. Niebezpieczeństwa zagrażające pobożności ludowej

Kościół podkreśla niezaprzeczalną wartość pobożności ludowej. Przestrzega jednak, a nawet wskazuje na konkretnie niebezpieczeństwa, które mogą jej zagrażać. Podstawowym zagrożeniem jest niewystarczająca znajomość podstawowych prawd i zasad wiary chrześcijańskiej, jak np. zbawcze znaczenie zmartwychwstania Chrystusa, osoba i działanie Ducha Świętego, znaczenie przynależności do Kościoła, sens życia sakramentalnego, świętowanie niedzieli, szacunek dla życia ludzkiego od urodzenia do naturalnej śmierci, miłość nieprzyjaciół. To zagrożenie ma związek ze słabą znajomością Pisma Świętego, które jest źródłem wiary. Bardzo poważnym zagrożeniem jest przecenianie kultu świętych. Ono skutkuje ignorowaniem absolutnej wyższości osoby i czynów

zbawczych Jezusa Chrystusa. Tylko On jest dawcą łask, nie święci nawet kanonizowani. Zagrożeniem jest oddzielanie przeżyć kultycznych od zaangażowania w życie chrześcijańskie. Prawdziwą pobożność niszczy utylitarystyczne rozumienie różnych jej form. Natomiast do magii lub zachowań zabobonnych prowadzi przypisywanie pewnym znakom, gestom czy formułom nadzwyczajnego znaczenia. Tylko słowo Boże i sakramenty święte mają nadzwyczajną, bo Boską moc²².

Pobożność ludową trzeba „ewangelizować” czyli przesączyć ją słowem Bożym. Słowo Boże jest ze swej natury żywe i skuteczne. Jest „ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12).

Zewangelizowana pobożność jest wielką pomocą do świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa wiernych w liturgii. Tak uformowany człowiek potrafi z łatwością zrozumieć, że liturgia ze swej natury przewyższa wszelkie nabożeństwa. Chociaż obie czynności Ludu Bożego posiadają wymiar kultyczny, to jednak nie można ich ze sobą mylić, ani ich łączyć. W liturgii są sakramentalnie uobecnianie tajemnice naszego zbawienia. Nabożeństwa zaś stanowią modelitewną formą kontemplacji tych tajemnic. Liturgia jest miejscem i sposobem zbawczego działania paschalnego Chrystusa, który z uświęcanym człowiekiem oddaje chwałę Ojcu niebieskiemu w miłości Ducha Świętego. Nabożeństwa zaś są działaniem członków Kościoła, którzy w bardzo różny sposób pragną wielbić Boga w Trójcy Świętej jedyne²³.

4.3. Maryjny wymiar pobożności

Pobożność maryjna wpisuje się w kontekst orędownictwa świętych. Kult świętych, z Najświętszą Maryją Panną włącznie, ma uzasadnienie biblijne. Orędownictwo Maryi nie przysłania wyjątkowej roli Jezusa Chrystusa jako Pośrednika. „Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich” (1 Tm 2,5-6). Także Duch Święty wstawia się za nami. Św. Paweł poucza, że „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch

²² *Tamże*, nr 65-68.

²³ *Tamże*, nr 73-74.

przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26).

Kościół poucza z mocą, że każda modlitwa jest skierowana do Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Nie praktykuje zaś modlitw w imię Maryi lub jakichkolwiek świętych. Zachęca natomiast, aby prosić Bogurodnicę i świętych w niebie, by wstawiali się za nami. Maryja i święci w niebie spełniają posługę wstawienniczą wobec Boga, którego oglądają bezpośrednio.

Wstawiennictwo Maryi ma na celu ukazanie Boskiej mocy Jezusa. Istotą tego wstawiennictwa ukazała Maryja w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek [Syn mój] wam powie” (J 2,5). Jej rola wstawiennicza nie wynika z naturalnych predyspozycji. To Chrystus uzdolnił swoją Matkę do uczestnictwa w Jego mocy orędownika. A wykonywanie roli wstawienniczej przez Maryję jest możliwe dzięki jej otwartości na natchnienia Ducha Świętego.

Kościół poucza, że Maryja wzięta do nieba „poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny” (KK 62).

Pobożność ludowa jest wyrazem wiary i miłości ludu Bożego ku Chrystusowi, Odkupicielowi rodzaju ludzkiego. W tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła w szczególny sposób jest obecna Jego niepokalana Matka. Pobożność maryjna jest szczególną i wyjątkową drogą wiary dla jej czcicieli. Boża Rodzicielka wspomaga ich w wędrówce ku Bogu. Uczy jak kochać Boga i ufać Jezusowi Chrystusowi. Jej związek z wcielonym Synem Bożym jest w pobożności ludu chrześcijańskiego wyrażany na wiele sposobów. Najbardziej upowszechnionymi formami ludowej pobożności maryjnej są nabożeństwa oraz modlitwy, jak: różaniec, godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, litanie, nowenny, akty zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi czy akty oddania się Maryi w świętą niewolę miłości. Manifestacją wiary w Boga i formą uczczenia Maryi są także procesje, pielgrzymki do sanktuariów maryjnych oraz cześć dla łaskami słynących Jej wizerunków. Duchowym stymulatorem dla pobożności maryjnej są objawienia Bogurodzicy²⁴.

²⁴ *Ku zdrowej pobożności maryjnej*, <https://www.karmel.pl/ku-zdrowej-poboznosci-maryjnej/> [12.05.2024].

4.4. Sens objawień maryjnych

Objawienia Matki Bożej są faktem. Należą one do objawień prywatnych. Każdy kontynent ma swoją historię objawień maryjnych. Ich liczba jest znaczna w historii Kościoła. Kościół uznał ok. 70 takich wydarzeń za autentyczne i wiarygodne. Objawienia maryjne świadczą o dynamice działania samego Boga. Objawienie Boże jest tylko jedno. Jego pełnią jest Jezus z Nazaretu. Wcielony Syn Boży jest Słowem Ojca, które wypowiedział do ludzi Chrystus objawił w pełni prawdę o Bogu, człowieku i świecie. Objawienie Boże jest kompletne. Jest zawarte w Piśmie Świętym a wyjaśniane w Tradycji Kościoła. Jest ono zobowiązujące dla wszystkich wierzących. Należy je przyjąć. Należy wiarą przyjąć prawdy objawione przez Boga²⁵.

Objawienia maryjne, zatwierdzone przez Kościół jako autentyczne, stanowią pomoc w zrozumieniu i wypełnieniu Objawienia Bożego w danej epoce i mentalności. Matka Boża pomaga lepiej rozumieć Boże Objawienie, szczególnie gdy ludzie zapominają o nim albo gubią jego sens.

Maryja nic nie dodaje do Bożego Objawienia. Jej główne przesłanie, jedyne i ciągle aktualne, brzmi tak: zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie (Zob. J 2,5). Jej objawienia, potwierdzone przez Kościół, przypominają o szczegółach woli Chrystusa, m.in. o potrzebie modlitwy, pokuty, nawrócenia. Np.: Fatima, Portugalia (13.05.1917-13.10.1917), wizjonerzy: s. Łucja de Jesus dos Santos, bł. Franciszek i bł. Hiacynta Marto. Przesłanie Maryi: „Jestem Matką Bożą Różańcową. Odmawiajcie codziennie różaniec, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny”; „Módlcie się, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie”. Jest to przypomnienie nauki Jezus: „powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać” (Łk 18,1). Lourdes, Francja (11.02.1958-16.07.1858), wizjonerka: Bernadeta Soubirous. Przesłanie Maryi: „Jestem Niepokalane Poczęcie. Módlcie się za grzeszników. Proście Boga o ich nawrócenie. Pokuta... pokuta... pokuta”; podobnie: Akita, Japonia (12.04.1973-13.10.1973), wizjonerka: siostra Agnes Katsuko Sasagawa. Przesłanie Maryi: „Wielu ludzi na tym świecie zasmuca Pana Jezusa. Bóg Ojciec przygotowuje nałożenie wielkiej kary na całą ludzkość. (...) Pragnę wraz z mym Synem wiele dusz, które podjęłyby się wynagrodzenia za

²⁵ *Objawienia? Ostrożnie!*, <https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/echo-23-2020-objawienia.html> [12.04.2024].

grzeszników i za ludzi niewdzięcznych. Niech ofiarują one za tych ludzi modlitwę, pokutę, szczere ubóstwo, swe cierpienia i odważne akty ofiary”. Jezus w nawiązaniu do śmierci niewinnych Galilejczyków: „mówię wam, jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie” (Łk 13,3); „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15)²⁶.

Objawienia maryjne są echem Ewangelii. Zapraszają do modlitwy, nawrócenia, pokuty i postu. Nie należą do depozytu wiary. Z woli Pana Boga, objawieniom maryjnym czasem towarzyszą cuda, np. uzdrowienia. One nie są jednak głównym celem ukazania się Matki Bożej. Jej głównym celem jest prowadzenie ludzi do Chrystusa. Maryja jest naszą orędowniczką, a Chrystus jedynym dawcą łask²⁷.

4.5. Normy rozpoznawania prywatnych objawień

Kościół bardzo się troszczy o to, by domniemane objawienia i rzekome nadprzyrodzone przesłania były dokładnie rozeznane. Kongregacja Nauki Wiary w 1978 roku, realizując swoje kompetencje w zakresie problemów związanych z dyscypliną wiary, przestrzegająca przed pseudomistycyzmem, także objawieniami, wizjami i przesłaniami pochodzącymi rzekomo ze źródeł nadprzyrodzonych.

Określono także procedurę, gdyby władze kościelne zostały poinformowane o domniemanych objawieniach lub przesłaniach. Miały one obowiązek ocenienia faktu według kryteriów pozytywnych i negatywnych. Kryteria pozytywne to nade wszystko indywidualne przymioty osoby lub osób, więc równowaga psychiczna, uczciwość i prawość życia moralnego oraz posłuszeństwo eklezjalne. Ważna jest także treść przesłania. Nie może ona być sprzeczna z Bożym Objawieniem. Należy także rozeznąć powstałe owoce: ożywienie ducha modlitwy, nawrócenia, czy świadectwa miłości bliźniego.

Wśród kryteriów negatywnych znalazły się: oczywisty błąd dotyczący faktu, także błędy doktrynalne przypisywane Bogu bądź Najświętszej Maryi

²⁶ *Przymierze z Maryją*, <https://www.przymierzemaryja.pl/objawienia-najswietszej-maryi-panny,8158,a.html> [12.10.2023].

²⁷ *7 objawień maryjnych na świecie – co nam mówi Matka Boża?*, <https://pl.aletia.org/2017/01/11/siedem-objawien-maryi-na-swiecie-co-chce-nam-przekazac-matka-boza/> [10.10.2024].

Pannie albo jakimś świętemu, ewidentna interesowność oraz poważne czyny niemoralne czy choroba psychiczna lub skłonności osoby do psychopatii.

Obowiązek czuwania i interweniowania spoczywał przede wszystkim na ordynariuszu miejsca. Interweniować mogła krajowa Konferencja Episkopatu, oczywiście także Stolica Apostolska na prośbę samego ordynariusza, jak i określonej grupy wiernych²⁸.

Najnowszy dokument Dykasterii Nauki Wiary, dotyczący norm postępowania w rozeznawaniu domniemanych zjawisk, wszedł w życie 19 maja 2024 roku²⁹. Stanowi on wynik wnikliwej, nawet radykalnej, rewizji poprzedniego dokumentu, którego mankamentem było zbyt powolne i skomplikowane procedowanie zgłoszonej sprawy.

Nowy dokument stanowi, że „należy zawsze unikać tych skomplikowanych sytuacji, które powodują zamieszanie u wiernych, poprzez szybsze i wyraźniejsze zaangażowanie tej Dykasterii oraz unikanie sytuacji, w których rozeznanie zmierza w do orzeczenia o „nadprzyrodzoności”, co wiąże się z wysokimi oczekiwaniami, obawami, a nawet presją w tym zakresie. Taka deklaracja „nadprzyrodzoności” będzie z reguły zastępowana albo przez *Nihil obstat*, które upoważnia do pozytywnej pracy duszpasterskiej, albo przez inne postanowienie dostosowane do konkretnej sytuacji”.

Deklaracja *Nihil obstat* pozwala pasterzom towarzyszyć wiernym w kontekście rozpoznawanej sprawy. Oni jednak nie będą wydawać orzeczenia o nadprzyrodzonym charakterze danego wydarzenia. Będą zaś rozeznawać zjawisko zawsze konsultując się z Dykasterią Nauki Wiary. Bez jej udziału, biskup nie może wydawać ostatecznej decyzji. Dykasteria ma prawo do interwencji, gdyby się okazało, że pozytywnie ocenione zjawisko uległo jakimś wykołajeniu, na skutek działania ludzi.

W dokumencie zostały szczegółowo opisane procedury. Najważniejszą kwestią jest ścisła współpraca biskupa z dykasterią. Bez takiej współpracy niemożliwe jest podjęcie jakiegokolwiek istotnej decyzji. Biskup jest zobowiązany do

²⁸ KONGREGACJA NAUKI WIARY, *Normy co do sposobu postępowania w ocenie domniemanych objawień*, w: J. BOUFLET, P. BOUTRY, *Znak na niebie. Objawienia Matki Bożej*, Warszawa 2000, s. 266-269.

²⁹ DYKASTERIA NAUKI WIARY, *Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych*, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240517_norme-fenomeni-soprannaturali_pl.html [28.06.2024].

roztropnego działania, by zapobiec tworzeniu się klimatu sensacyjności wokół jakiegoś zjawiska, np. łzy płynące ze świętych obrazów, pocenie się, krwawienie, zmiany zachodzące na konsekrowanych hostiach. Natomiast, w przypadku pojawienia się form pobożności w związku z domniemanym wydarzeniem nadprzyrodzonym, nawet bez rzeczywistego kultu, biskup diecezjalny ma obowiązek jak najszybciej rozpocząć dokładne dochodzenie kanoniczne. Ma to czynić w celu ochrony wiary i zapobiegania nadużyciom. Jego roztropność w działaniu może skutecznie powstrzymać, czasem udziwnione, manifestacje religijności, także rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów związanych z domniemanym zjawiskiem nadprzyrodzonym.

Dokument precyzuje kryteria negatywne, które wzmacniają ostrożność w działaniu lub wyraźnie wskazują, aby zaniechać dalszych badań. Są to m.in. oczywisty błąd co do faktu, błędy doktrynalne, duch sekciarski, ewidentne dążenie do zysku lub rozgłosu społecznego, poważne czyny niemoralne, popełnione w czasie lub przy okazji zdarzenia przez daną osobę lub jej zwolenników, także zmiany psychiczne lub tendencje psychopatyczne u danej osoby.

Biskup wyniki badań wraz ze swoim Votum przekazuje Dykasterii Nauki Wiary. Ta dokonuje ich oceny i potwierdza lub odrzuca rozwiązanie zaproponowane przez biskupa diecezjalnego. On zaś ostateczną decyzję dykasterii, w jasny sposób, przedstawia swoim wiernym. Dokument przypomina, że nikt nie ma obowiązku wierzyć w prywatne objawienia. Nawet kościelne zatwierdzenie objawienia nie oznacza uznania jego prawdziwości. Oznacza jedynie, że „związane z nim orędzie nie zawiera treści przeciwnych wierze i obyczajom”³⁰.

Zakończenie

Troska Kościoła o wzrastanie w świętości swoich wiernych wyraża się w jego misji ewangelizacyjnej i misji uświęcenia. Świeccy katolicy, jak też duchowni, mają do dyspozycji podobne środki ku duchowemu wzrastaniu. Są to nade wszystko liturgia i pobożność ludowa, czyli nabożeństwa ludu chrześcijańskiego.

Duchowni, uczestnicy kapłaństwa sakramentalnego, korzystają z liturgii, jeśli celebrują ją w rzetelnej dyscyplinie wiary. Bez tej dyscypliny stają się rutyniarzami i zamykają się na uświęcające działanie Chrystusa. Natomiast przez

³⁰ *Tamże.*

samowolę podczas celebracji liturgicznych stanowią przeszkodę dla świeckich uczestników liturgii w ich wchodzeniu we wspólnotę z Chrystusem, obecnym w czynnościach liturgicznych.

Podobnie jest z nabożeństwami. One, praktykowane w klimacie żywej wiary w Boga, pomagają odpowiednio się przygotować do przeżywania liturgii. A po jej zakończeniu pomagają utrwalić w umyśle i apostoelskiej postawie jej zbawcze treści. Kościół troszczy się, aby nabożeństwa nie były zakłamane w formie wymyślonych objawień, wizji, czy zabobonnego traktowania kultu świętych. Ten kult ma tylko wymiar dewocyjny. Liturgia jest uświęceniem i kultem.

* * *

STRESZCZENIE

Formacja chrześcijańska dotyczy wszystkich ochrzczonych. Jest także fundamentem dla formacji duchownych, którzy przez sakrament święceń są sakramentalnie utożsamieni z Jezusem Chrystusem. Szczególną moc formacyjną, zarówno dla katolików świeckich, jak i dla duchownych, ma Eucharystia. Przez Nią stajemy się Tym, Kogo spożywamy. Znaczącą pomocą w ich duchowym wzrastaniu ma pobożność ludowa. Liturgia jest miejscem i sposobem doświadczania w wierze zbawczej obecności paschalnego Chrystusa. Nabożeństwa zaś są formą modlitewnej kontemplacji czynów zbawczych Wcielonego Słowa. Duchowy pożytek z liturgii warunkuje przeżywanie jej, także celebrowanie, w dyscyplinie wiary. Inaczej liturgia staje się zbiorem obrzędów, do niczego nie zobowiązujących. Także prawdziwa, ubogacająca pobożność, musi bazować na Bożym Objawieniu, które autorytatywnie i zobowiązująco wyjaśnia Urząd Nauczycielski Kościoła. Nasza refleksja jest zachętą do korzystania ze środków duchowego wzrastania, udzielonych przez Chrystusa, czy wypracowanych przez wierzących w Niego.

SUMMARY

The Church's Care for the Liturgical and Devotional Formation of the Faithful

Christian formation concerns all the baptized. It is also the foundation for the formation of clergy, who through the sacrament of Holy Orders are sacramentally identified with Jesus Christ. The Eucharist has a special formative power, both for lay Catholics and for clergy. Folk piety is a significant help in their spiritual growth. The liturgy is the place and the way of experiencing the presence of the Paschal Christ in the saving faith. Whereas divine services are a form of prayerful contemplation of the saving deeds of the Incarnate Word. The spiritual benefit of the liturgy is a prerequisite for its experience, including its celebration, in the discipline of faith. Otherwise, the liturgy will become a collection of rites, not obliging to anything. True and enriching piety must also be based on divine Revelation, which is authoritatively and obligingly explained by the Magisterium of the Church. Our reflection is an encouragement to use the means of spiritual growth, given by Christ or worked out by believers in Him.

BIBLIOGRAFIA

- 7 objawień maryjnych w świecie. Co chce nam przekazać Maryja? Pobrano z: <https://pl.aleteia.org/2017/01/11/siedem-objawien-maryi-na-swiecie-co-chce-nam-przekazac-matka-boza/> [10.10.2023].
- Bielecki, S. (1997). *Ustanowienie Eucharystii*. W: J. Kopeć (red.), *Eucharystia. Misterium-ofiara-kult* (37-50). Lublin: RW KUL.
- Cantalamesa, R. (2004). *Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczery Pańskiej* (tłum. A. J. Zebik). Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
- Dykasteria Nauki Wiary. *Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych*. Pobrano z: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_dof_doc_20240517_norme-fenomeni-soprannaturali_pl.html [28.06.2024].
- Dykasteria Nauki Wiary. *Nota Gestis verbisque* (3 lutego 2024). Pobrano z: <https://catolico.stacja7.pl/gestis-verbisque-nota-dykasterii-nauki-wiary-o-waznosci-sakramentow/> [28.02.2024].

- Dziewiecki, M. *Ponowoczesność – człowiek – wychowanie*. Pobrano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/ponowoczesnosc_wychowanie.html [10.07.2024].
- Jan Paweł II. (1980). List *Dominicae cenae o tajemnicy i kulcie Eucharystii* (24 lutego 1980). Pobrano z: <https://papiez.wiara.pl/doc/377312.Dominicae-cenae-o-tajemnicy-i-kulcie-Eucharystii> [12.03.2023].
- Jan Paweł II. (1988). List Apostolski *Vicesimus quintus annus* (4 grudnia 1988). Pobrano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/vicesimus_quintus.html [12.04.2024].
- Justyn Męczennik. *Apologia* (I, 65-67). Pobrano z: <https://ordo.pallotyni.pl/index.php/teksty-liturgiczne/starozytne-anafory/1199-apologia> [12.05.2024].
- Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. (2003). *Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania*. Poznań: Pallottinum.
- Kongregacja Nauki Wiary. (2000). Normy co do sposobu postępowania w ocenie domniemanych objawień. W: J. Bouflet, P. Boutry (red.), *Znak na niebie. Objawienia Matki Bożej* (266-269). Warszawa: Wydawnictwo Księżym Marianów.
- Krakowiak, Cz. (1986). Częstotliwość sprawowania Eucharystii. *Collectanea Theologica* 56, z. 1, 61-64.
- Ksiądz odkrył, że jego własny chrzest jest nieważny*. Pobrano z: <https://pl.aleteia.org/2020/08/25/ksiazd-odkryl-ze-jego-wlasny-chrzest-jest-niewazny-co-ze-swieceniami-i-sakramentami-ktorych-udzielal/> [23.02.2024].
- Ku zdrowej pobożności maryjnej*. Pobrano z: <https://www.karmel.pl/ku-zdrowej-poboznosci-maryjnej/> [12.05.2024].
- Leon Wielki. (1957). Mowa 12 o Męce (tłum. K. Tomczak). W: *Mowy* (298-300). Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.
- Majer, P. (1998/1999). Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare – Znaczenie normy kan. 905 § 1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia. *Anamnesis* 19, 85-101.
- Nadolski, B. (1992). *Liturgika*, t. IV: *Eucharystia*. Poznań: Pallottinum.

Objawienia? Ostrożnie! Pobrano z: <https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/echo-23-2020-objawienia.html> [12.04.2024].

Pitre, B. (2018). *Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii* (tłum. M. Sobolewska). Kraków: WAM.

Przymierze z Maryją. Objawienia Najświętszej Maryi Panny. Pobrano z: <https://www.przymierzezmaryja.pl/objawienia-najswietszej-maryi-panny,8158,a.html> [12.10.2023].

Sobory Kościoła katolickiego. Sobór Trydencki. Pobrano z: <https://sobory.ovh/trydent-2.html> [23.04.2024].

Szymusiak, J. M., Głowa, S. (red.). (1964). *Breviarium fidei: Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła.* Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.

Znak, A. J. (1993). *Historia liturgii.* Oleśnica: Signum.